

Investigação do subsolo em área urbana com utilização de georadar (GPR): estudo de caso de redes subterrâneas

FONSECA, Júlia¹; MARTINI, Rachel^{1*}; ARAÚJO, Alexandre¹; LUDVIG, Péter¹; DAVID, Eduardo¹; PIMENTA, Márcio¹; FERREIRA, Murillo¹; FRANCO, Natália¹.

¹ Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG)

✉ **martini@cefetmg.br*

Resumo

O Ground Penetrating Radar (GPR) é um método geofísico utilizado para investigações subterrâneas. Este artigo apresenta a aplicação do método geofísico GPR em investigações de subsuperfície, com foco na identificação e caracterização de redes subterrâneas localizadas no campus Nova Gameleira do CEFET-MG, em Belo Horizonte (Brasil). O principal objetivo do estudo consistiu em avaliar a eficácia do GPR como técnica não destrutiva voltada à detecção de estruturas enterradas, de modo a subsidiar avaliações de infraestrutura urbana e o planejamento de futuras intervenções. A metodologia adotada incluiu etapas de planejamento e aquisição de dados em distintos pontos da área de estudo – utilizando GPR com uma antena de 200 MHz – seguidas pelo processamento e interpretação dos dados obtidos. Os resultados evidenciaram a capacidade do GPR de mapear, com elevada precisão, anomalias associadas às redes subterrâneas, validando sua aplicabilidade como ferramenta para investigações geofísicas em ambientes urbanos, bem como no suporte de estudos interdisciplinares nas áreas de geociências e engenharia civil.

Palavras-chave: Investigação geofísica, Infraestrutura urbana, Georadar, GPR, Rede subterrânea.

1. Introdução

O Ground Penetrating Radar (GPR, georadar) é um método geofísico não invasivo amplamente empregado em estudos do subsolo, com diversas aplicações em engenharia civil, arqueologia, meio ambiente e geologia. O método funciona ao emitir pulsos eletromagnéticos que, ao se relacionarem com interfaces de contrastes dielétricos, produzem uma "radiografia" do subsolo. Uma das maiores vantagens do GPR é sua habilidade de produzir imagens de alta resolução, obtendo dados de maneira rápida, muitas vezes em tempo real [1, 2].

Na engenharia geotécnica, o GPR é utilizado para mapear camadas de solo, identificar vazios, heterogeneidade do solo, estimar a profundidade do lençol freático e analisar as condições de fundações. O GPR ajuda a medir a espessura das camadas, identificar falhas e avaliar a integridade de estruturas em projetos de pavimentação e infraestrutura, de acordo com os protocolos definidos por normas ASTM específicas [3,4].

Além disso, o GPR é essencial para acompanhar a umidade do solo e a dinâmica da água na zona vadosa, que é o solo não saturado, no contexto ambiental e hidrológico. Estudos recentes apresentam métodos de inversão de forma de onda, frequência e amplitude para estimar o teor de água com elevada precisão. Na área de ciências forenses, o GPR ajuda a localizar corpos ou evidências enterrados, principalmente em cavernas ou cemitérios, economizando tempo e minimizando danos ao local [5, 6, 7].

Outro aspecto de destaque é que o GPR é incorporado a robôs e sistemas automáticos, possibilitando a inspeção de utilidades subterrâneas com georreferenciamento e reconstrução 3D. Essa automação amplia a cobertura de campo e diminui a demanda por operadores com alta especialização. Embora o GPR tenha suas vantagens, ele apresenta limitações em solos de alta condutividade, como os argilosos e salinos, onde o sinal pode ser atenuado e a interpretação requer conhecimentos especializados [8,9].

Alguns autores utilizaram o GPR para detectar vazamentos e mapear tubulações, com o objetivo de compreender como os vazamentos alteram propriedades dielétricas e, para que os dados fossem interpretados, necessitaram de processamento e análise das velocidades e hipérboles, o que levou à conclusão de que em zonas saturadas, a velocidade apresentou ser reduzida [10]. Em [11] foi demonstrado que, em um mesmo local, a velocidade pode variar a depender da profundidade, da camada de solo e da quantidade de água, fator que reforça a necessidade de calibração local do equipamento para coleta de dados. Já em [12], a presença de água gera queda na velocidade que, para o caso de estudo, na zona seca mediu-se 0,13m/ns, enquanto após a infiltração, foi medida a velocidade aproximada de 0,075m/ns.

Neste contexto, o avanço tecnológico – incluindo antenas compactas, algoritmos de processamento e integração com geolocalização – tem expandido o uso e a abrangência do GPR, impactando diretamente a exatidão, segurança, economia e sustentabilidade de projetos relacionados ao subsolo [13]. No presente trabalho, a utilização do GPR foi para a verificação de presença de tubulações ou outros meios presentes em caixas subterrâneas no interior e entorno de uma praça institucional.

Diferentemente de estudos puramente experimentais ou laboratoriais, este trabalho contribui ao apresentar uma aplicação integrada do GPR em ambiente urbano real, combinando levantamento prévio, validação em campo e interpretação sistemática dos radargramas. Destaca-se como contribuição a integração entre dados qualitativos e quantitativos, bem como a proposição de um

fluxo metodológico replicável para investigações de redes subterrâneas em contextos urbanos complexos.

2. Metodologia

2.1. Área de estudo

A prática com o georadar foi realizada no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), campus Nova Gameleira, em uma praça desta instituição e em seu entorno imediato. Trata-se de uma área pavimentada e de circulação comum dentro do campus, composta por revestimento de paver de concreto, trechos gramados, caixas técnicas aparentes e estruturas relacionadas ao sistema de abastecimento e drenagem. A praça abriga uma rede subterrânea complexa, com presença de tubulações de diferentes naturezas (água potável, esgoto, elétrica, dados e drenagem), além de elementos estruturais associados à casa de máquinas da fonte instalada no local. A Figura 1a apresenta a área de estudo. O equipamento georadar utilizado foi o GPR GSSI SIR 3000, a Figura 1b exibe a coleta de dados.

Figura 1 – (a) Vista lateral da praça de estudo e (b) Medições com o GPR. Fonte: Acervo pessoal, 2025.

2.2. Descrição das etapas, equipamentos e preparação do trabalho de campo

Antes do início da coleta de dados com o GPR, foram realizadas atividades de preparação e elaboração do modelo conceitual da área, essencial para garantir a qualidade e a assertividade da coleta de dados. A ABNT NBR 16210/2022 orienta que, antes da execução de qualquer prospecção geofísica, seja realizada uma etapa preliminar de levantamento cadastral e inspeção visual, com o objetivo de reunir informações prévias sobre a área de estudo, reduzir incertezas e aumentar a confiabilidade na interpretação dos dados [14]. Nesse contexto, foram realizadas medições manuais com trena e foi elaborado um desenho esquemático das caixas subterrâneas e dos pontos de iluminação existentes no interior e no entorno da praça investigada. Essa prática está em consonância com as recomendações da norma citada, que prevê a elaboração de um modelo conceitual inicial, indispensável para o correto posicionamento das linhas de varredura, definição de parâmetros de aquisição e posterior calibração dos resultados obtidos pelo georadar.

Em uma data posterior, a equipe responsável pela manutenção e conservação do campus Nova Gameleira do CEFET-MG foi acionada e prestou apoio na abertura manual de algumas caixas subterrâneas presentes na praça, possibilitando a identificação preliminar de tubulações e sistemas instalados no subsolo. Essa sondagem exploratória foi fundamental para levantar hipóteses sobre o trajeto das redes subterrâneas e suas respectivas profundidades. Durante a abertura das caixas, eram realizadas medições manuais para indicar uma aproximação da profundidade da tubulação, além do registro fotográfico, para auxiliar na identificação do tipo de rede em questão.

Paralelamente a essa etapa, foi solicitada à prefeitura do campus a planta oficial da praça. Após a equipe realizar o trabalho de inspeção em campo e com as informações sobre a infraestrutura existente em mãos, como redes de esgoto, água pluvial, elétrica e água potável, foi possível integrar os dados e elaborar um mapa contendo com os prováveis trajetos das tubulações e áreas de interesse para investigação (Figura 2).

Figura 2 – Planta baixa da área de estudo com as informações coletadas em campo, seções de 1 a 4. Fonte: Adaptado de CEFET-MG (2025)

Com base nessa análise integrada, definiu-se uma malha de varredura composta por 15 linhas de escaneamento contínuo, com espaçamento de aproximadamente 0,60 metros entre elas. O traçado dos perfis (identificado em linhas com marcadores de coloração verde na Figura 2) foi orientado de forma a abranger tanto os sentidos perpendiculares quanto os paralelos às tubulações. Essa estratégia visa maximizar a eficiência da detecção de objetos enterrados e obter seções transversais e longitudinais dos elementos a serem investigados. Essa etapa de preparação para o trabalho de campo foi essencial para o planejamento da prática e para a otimização dos resultados a serem obtidos com a aplicação do GPR.

No trabalho de campo com o equipamento georadar, foi usada uma antena de 200 MHz, adequada para investigações de média profundidade e com resolução satisfatória para elementos de infraestrutura urbana. A Tab. 1 observa-se os parâmetros adotados na configuração do

equipamento para a realização das aquisições geofísicas. As configurações foram definidas com base no manual do fabricante.

Tab. 1 – Configurações básicas referentes à coleta de dados com o georadar.

Dados	Valor
Antena	200MHz
Transmit rate	100kHz
Samples	512
Format	16 bits
Range	100 nS

2.3. Processamento e pós processamento

No presente estudo, os dados foram processados utilizando o *software* ReflexW 2D (versão 8.0.2). As etapas de processamento aplicadas tiveram como objetivo aprimorar a qualidade do sinal, eliminar ruídos e otimizar a visualização dos refletores.

A primeira etapa de processamento utilizada foi o *time cut*. Essa operação consiste no recorte temporal do radargrama, delimitando o intervalo de tempo de interesse e removendo as porções iniciais e finais do registro que não contêm informações relevantes ou que apresentam ruídos provenientes da emissão do pulso inicial. Em seguida, aplicou-se o comando *move start time*, etapa ajusta o tempo inicial do traço, promovendo o alinhamento das primeiras chegadas e compensando possíveis atrasos no início dos registros. Posteriormente, realizou-se uma nova aplicação do *time cut*, segunda filtragem que teve como objetivo refinar ainda mais a análise, eliminando porções sem informação útil, resultando em um radargrama com melhor relação sinal-ruído. Por fim, aplicou-se o filtro *bandpass butterworth*, que possui capacidade de atenuar frequências indesejadas, tanto baixas quanto altas, preservando o espectro de frequências de interesse [15].

Após a elaboração das varreduras com o GPR e processamento dos dados com o *software* ReflexW 2D, foram obtidos os radargramas ilustrados na Figura 2, na qual foi realizada a separação dos radargramas em seções, numeradas de 1 a 4, a fim de evidenciar os perfis e caixas a serem detalhados em maior ênfase neste trabalho.

A interpretação dos radargramas foi baseada em critérios clássicos da literatura, incluindo:

(i) identificação de reflexões hiperbólicas associadas a objetos pontuais ou cilíndricos; (ii) análise da continuidade lateral dos refletores; (iii) contraste de amplitude do sinal; (iv) profundidade estimada a partir das velocidades ajustadas; (v) correlação com informações prévias obtidas em campo (abertura de caixas e planta da área).

A integração desses critérios permitiu reduzir ambiguidades interpretativas e aumentar a confiabilidade na identificação das estruturas subterrâneas.

3. Resultados e discussão

Além da análise qualitativa dos radargramas, foi realizada uma avaliação quantitativa das velocidades de propagação das ondas eletromagnéticas obtidas por ajuste de hipérboles. Os valores estimados variaram entre aproximadamente 0,02 m/ns e 0,11 m/ns, dependendo da seção e das condições locais do subsolo. Essa variação é coerente com a literatura, que associa velocidades mais baixas a materiais com maior teor de umidade e/ou maior condutividade elétrica, enquanto valores mais elevados estão associados a materiais mais secos e menos condutivos.

A seguir apresentam-se os resultados e discussões referentes às 4 seções investigadas (Tab. 2) com o uso do GPR na área de estudo descrita. Foram obtidos 15 perfis na aquisição em campo, sendo 3 perfis para a seção 1, 5 perfis para a seção 2, 5 perfis para a seção 3 e 2 perfis para a seção 4. A Tab. 3 indica as respectivas velocidades de propagação das ondas eletromagnéticas presentes nos radargramas, obtidas através da identificação das hipérboles. Os perfis mais relevantes foram apresentados ao longo do artigo.

Tab. 2 – Seções investigadas e respectivos perfis obtidos.

Seção	Perfil
1	112, 113, 114
2	115, 116, 117, 118, 119
3	120, 121, 122, 123, 124
4	125, 126

3.1. Seção 1

Os perfis 112, 113 e 114, conforme pode ser verificado na Figura 3, foram traçados em um mesmo ponto de investigação - calçada do Prédio 18, lado sudoeste da praça, com espaçamento de 60 cm entre os perfis. O sentido das linhas desses três perfis é paralelo às tubulações de energia elétrica existentes no local.

Figura 3 – Detalhamento da Seção 1. Fonte: Adaptado de CEFET-MG (2025)

O radargrama correspondente (Figura 5) apresenta padrões de reflexão semelhantes. Todos apresentam uma faixa contínua de coloração preta em todo o eixo horizontal (extensão do trajeto), a uma profundidade de, aproximadamente, 20 centímetros. Isso está associado à camada de piso intertravado permeável pré-moldado de argamassa cimentícia, que cobre o passeio do local, e possui espessura aproximada a essa dimensão. No perfil 113 também observa-se outras faixas contínuas ao longo de toda a extensão do trecho e em uma profundidade inferior. Esse perfil foi

traçado sob a tubulação corrugada que leva os cabos de energia elétrica para a caixa de passagem à jusante. Os perfis 112 e 114 apresentaram comportamento semelhante ao perfil 113 (Figura 5), onde é perceptível uma faixa branca a aproximadamente 70 centímetros de profundidade até a extensão de 12,5 m. Infere-se que aos 12,5 m de comprimento existe um leve desvio na tubulação elétrica uma vez que a faixa branca desaparece no perfil 113 e reaparece aos 14 m no perfil 114. A Figura 4 exhibe as 3 caixas subterrâneas próximas à seção 1.

Figura 4 – Caixas de inspeção de instalação elétrica, 80cm de profundidade, diâmetro das tubulações de 5cm, (a) cx 1; (b) cx 2 e (c) cx 3. Fonte: Acervo pessoal, 2025.

Portanto, as informações indicadas nos radargramas estão condizentes. Foram identificadas pequenas hipérboles, principalmente nos primeiros dois metros de extensão e no trecho final do percurso, o que indica a existência de tubulações transversais aos perfis de pouca profundidade que não foram identificadas no momento de visita.

Figura 5 – Perfil 113.

3.2. Seção 2

Os perfis 115, 116, 117, 118 e 119 foram traçados no início da rua que passa na parte noroeste da praça do campus. Os trajetos das linhas possuem sentidos opostos e espaçamento de 62 a 63 centímetros entre si, como demonstra a Figura 6 (Seção 2).

Figura 6 – Detalhamento da Seção 2. Fonte: Adaptado de CEFET-MG (2025)

A Figura 7 exibe as 2 caixas subterrâneas próximas à seção 2.

Figura 7 – Caixas de inspeção, 60cm de profundidade, (a) cx 25, drenagem pluvial - diâmetro das tubulações de 2cm e (b) cx 26, esgoto - diâmetro das tubulações de 10cm. Fonte: Acervo pessoal, 2025.

Em vários desses perfis, foram identificadas reflexões hiperbólicas características, com destaque para o perfil 115 (Figura 8), no qual se observa perturbações bem definidas entre 40 e 70 cm de profundidade. Essas anomalias são compatíveis com a presença de tubulações registradas na planta da praça, especialmente relacionadas às redes de água potável, esgoto e energia elétrica. A forma, a intensidade do sinal e a profundidade dos retornos sugerem diferentes materiais e diâmetros, sendo observadas variações típicas entre conduítes metálicos e plásticos, bem como regiões de interferência múltipla. Os demais perfis apresentaram respostas semelhantes, com variações pontuais de amplitude e profundidade.

Figura 8 – Perfil 115.

3.3. Seção 3

Na Figura 9 é demonstrada a Seção 3. Os percursos dos perfis 120 e 121 (Figura 11 e 12) foram traçados na extremidade final da mesma rua que passa na porção inferior da praça do campus. Os trajetos, de forma semelhante aos perfis 115 a 119, possuem sentidos opostos e espaçamentos variados, na faixa de 61 a 67 centímetros entre uma linha e outra.

Figura 9 – Detalhamento da Seção 3. Fonte: Adaptado de CEFET-MG (2025)

A Figura 10 exibe a caixa subterrânea próxima à seção 3.

Figura 10 – Caixa de inspeção de dados, 70cm de profundidade, cx 24 - diâmetro das tubulações de 3cm.
Fonte: Acervo pessoal, 2025.

No radargrama do perfil 120, percebem-se significativas perturbações a aproximadamente 3 metros de distância no eixo horizontal, em toda a profundidade alcançada pela antena. No perfil 121 essa reflexão hiperbólica intensa encontra-se a 5 metros de distância. Isso indica que há uma estrutura relevante enterrada nesse ponto, responsável por ter causado forte alteração no padrão de reflexão.

Figura 11 – Perfil 120.

Figura 12 – Perfil 121.

3.4. Seção 4

Na Figura 13 é exibida, de forma detalhada, a Seção 4. O perfil 125 (Figura 15) representam o mesmo trajeto de escaneamento, porém em sentidos opostos. Ambos os radargramas exibem

padrões de reflexão semelhantes, o que reforça a consistência dos dados coletados. No perfil 125 (Figura 15), observa-se, da esquerda para a direita, uma primeira perturbação compatível com o piso paver, com velocidade de propagação estimada em 0,0345 m/ns. Essa camada superficial apresenta extensão horizontal de cerca de 3,5 metros, correspondendo à faixa de pavimentação que recobre o trecho inicial da linha de varredura.

Figura 13 – Detalhamento da Seção 4. Fonte: Adaptado de CEFET-MG (2025)

A Figura 14 exibe as caixas subterrâneas próximas à seção 4.

Figura 14 – Caixas de inspeção (a) cx 12 – inst. Elétrica, 120cm de profundidade, diâmetro das tubulações de 5cm; (b) cx 32 – casa de máquinas, 150cm de profundidade. Fonte: Acervo pessoal, 2025.

Na sequência, é identificado um conjunto de reflexões associadas a uma perturbação mais intensa, com velocidade de 0,0475 m/ns, situada a aproximadamente 1,6 metros de profundidade e com 4,8 metros de extensão. Essa anomalia é interpretada como parte do sistema de bombeamento da fonte instalada na praça, localizada sobre o antigo caixão perdido da casa de bombas. Essa hipótese é corroborada pela planta da área e pelos dados levantados na etapa de pré-processamento.

Entre os 5 e 9 metros ao longo da linha de escaneamento, observa-se uma região com resposta uniforme e ausência de grandes reflexões, o que indica um aterro homogêneo, livre de interferências subterrâneas relevantes. Essa área coincide com o antigo leito da rua que corta a praça, atualmente sem ocupações técnicas no subsolo.

Aos 10 metros de extensão, verifica-se uma perturbação superficial de alta intensidade, atribuída ao trilho metálico da porta de correr, localizada próxima à edificação. Essa reflexão apresenta velocidade estimada de 0,0825 m/ns. Ainda nessa região, a cerca de 2 metros de profundidade, observa-se uma anomalia com geometria bem definida e largura restrita, compatível com uma

viga baldrame da fundação do edifício, que coincide com outros elementos da edificação, como alvenarias de vedação de vigas de pavimentos superiores.

No trecho final do perfil, entre os 10 e 19 metros, os sinais permanecem uniformes e sem variações expressivas, o que sugere novamente a presença de um aterro bem compactado e homogêneo. As reflexões mais profundas, observadas abaixo dessa região, indicam solo natural ligeiramente heterogêneo, sem cortes ou intervenções técnicas aparentes, todas situadas a profundidades superiores a 2 metros.

Figura 15 – Perfil 125.

É importante destacar que o cruzamento dos perfis em diferentes orientações contribuiu significativamente para a validação das interpretações e para a localização mais precisa dos elementos subterrâneos. A comparação entre perfis transversais e longitudinais reforça a interpretação de trajetórias das redes e permite descartar falsas reflexões ou ruídos. Dessa forma, os perfis obtidos cumpriram um papel essencial no mapeamento das condições do subsolo e na construção de uma visão tridimensional da praça investigada. As velocidades das ondas eletromagnéticas dos metais e plástico, utilizados neste trabalho, são conhecidas por serem 0,017 m/ns e 0,16 m/ns, respectivamente [16, 17].

Observa-se que a maioria das velocidades estimadas se concentra no intervalo entre 0,05 e 0,08 m/ns, faixa típica de solos parcialmente saturados. Valores inferiores (por exemplo, próximos de 0,02–0,04 m/ns, como na Seção 3) sugerem possíveis zonas com maior teor de umidade ou presença de materiais mais condutivos. Por outro lado, valores mais elevados (até 0,11 m/ns) podem estar associados a materiais mais secos ou heterogeneidades locais, como interfaces solo-estrutura.

Em síntese, na Tab. 3 é demonstrada uma síntese dos resultados observados para cada seção.

Tab. 3 - Perfis e respectivas velocidades obtidas da seção 4.

Seção	Velocidade de propagação (m/ns)	Interpretação
1	0,05 – 0,09	Solo parcialmente saturado
2	0,04 – 0,09	Presença de tubulações e heterogeneidade
3	0,02 – 0,11	Variação de umidade/material
4	0,04 – 0,09	Aterro + estruturas

4. Conclusão

A análise dos radargramas obtidos demonstrou que o georadar se mostrou eficaz na identificação de variações dielétricas compatíveis com diferentes materiais e geometrias enterradas, fornecendo uma representação confiável da distribuição, profundidade e extensão de tubulações, caixas técnicas e demais elementos da infraestrutura subterrânea. A utilização da antena de 200 MHz mostrou-se adequada ao contexto urbano investigado, permitindo alcançar profundidades satisfatórias e garantir resolução suficiente para a interpretação de estruturas relevantes.

O estudo evidenciou a importância do planejamento prévio, do conhecimento das características locais e da correta configuração do equipamento para a obtenção de resultados consistentes. Ademais, a interpretação integrada de múltiplos perfis, em diferentes orientações, contribuiu de forma significativa para a validação dos dados e para a construção de uma visão tridimensional do subsolo, minimizando incertezas e ruídos.

Os resultados reforçam a aplicabilidade do GPR como ferramenta de ensaio não destrutivo em ambientes urbanos, especialmente em situações nas quais métodos invasivos são inviáveis, indesejáveis ou economicamente desvantajosos. O trabalho também destaca o potencial da técnica para apoiar o diagnóstico de redes técnicas subterrâneas, subsidiar o planejamento de intervenções e ampliar a segurança em obras de infraestrutura. Ressalta-se que as inspeções de GPR, sempre que possível, devem ser complementadas com outras técnicas de inspeção, de modo a endossar e corroborar as hipóteses verificadas no GPR.

A interpretação dos resultados depende de métodos comparativos, calibração de parâmetros e tratamentos dos dados para que se tenha uma leitura e interpretação correta das aquisições. Informações como tipo de superfície, proximidade de estruturas, coloração do solo, presença de vegetação de médio e grande porte e leitos fluviais são de grande valia para a conclusão dos resultados, podendo inclusive direcionar o local a ser inspecionado.

Apesar dos resultados satisfatórios, o estudo apresenta limitações inerentes ao método GPR. A principal delas refere-se à dependência das propriedades dielétricas do meio, que podem variar significativamente em função da umidade, composição do solo e grau de compactação, afetando a propagação do sinal e a precisão das estimativas de profundidade.

Além disso, a interpretação dos radargramas envolve subjetividade, especialmente em ambientes urbanos complexos, onde múltiplas reflexões, ruídos e interferências podem ocorrer. A ausência de calibração direta com escavações em todos os pontos investigados também representa uma fonte de incerteza.

Por fim, ressalta-se que a utilização de uma única frequência (200 MHz) implica um compromisso entre resolução e profundidade de investigação, podendo limitar a detecção de estruturas rasas ou profundas em excesso. A realização deste estudo em ambiente institucional, como o campus do CEFET-MG, demonstrou também o valor pedagógico e experimental do uso do GPR no ensino

de técnicas geofísicas, permitindo a formação prática de estudantes e pesquisadores em um cenário real de aplicação.

Agradecimentos

Os autores agradecem ao CEFET-MG, a CAPES, ao CNPq e a FAPEMIG pelo apoio financeiro à pesquisa. Também ao PPGEC - Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil do Campus Nova Gameleira pela infraestrutura e equipamentos disponibilizados.

Referências

- [1] Lai, W. W.; Dérobert, X.; Annan, P. (2018). **A review of ground penetrating radar application in civil engineering: a 30-year journey**. NDT & E International, 96, 58–78. <https://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.04.002>.
- [2] USEPA - United States Environmental Protection Agency. (2023). Ground Penetrating Radar (GPR). Disponível em: <https://www.epa.gov/environmental-geophysics/ground-penetrating-radar-gpr>.
- [3] BESS Utility Solutions. (2022). **Applications of GPR in geotechnical investigations**. Disponível em: <https://www.bessutilitysolutions.com/blog/gpr-for-geotechnical-investigations>.
- [4] Spears, M. et al. (2024). **An Evaluation of ASTM Standards for Implementation of GPR**. Georgia Southern University. Disponível em: <https://scholars.georgiasouthern.edu/en/publications/an-evaluation-of-astm-standards-for-implementation-of-ground-pene>.
- [5] Zhang, M. et al. (2022). **Review of Ground Penetrating Radar Applications for Water Dynamics Studies in Unsaturated Zone**. Remote Sensing, 14(23), 5993. <https://www.mdpi.com/2072-4292/14/23/5993>.
- [6] Novo, A. et al. (2020). **Forensic geophysics: ground penetrating radar techniques and case studies**. PMC. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6968642>.
- [7] Ruffell, A.; McKinley, J. (2008). Forensic geoscience: **Applications of geology, geomorphology and geophysics to criminal investigations**. Earth-Science Reviews, 86(3-4), 254-271.
- [8] Feng, J. et al. (2021). **Robotic Inspection of Underground Utilities for Construction Survey Using a Ground Penetrating Radar**. arXiv. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2106.01907>.

- [9] Zajícová, Katerina; Chuman, Tomáš. **Application of ground penetrating radar methods in soil studies: a review**. *Geoderma*, v. 343, p. 116–129, 2019. DOI: 10.1016/j.geoderma.2019.02.024.
- [10] Gamal, M.; Di, Q.; Zhang, J.; Fu, C.; Ebrahim, S.; El-Raouf, A. A. **Utilizing ground-penetrating radar for water leak detection and pipe material characterization in environmental studies: A case study**. *Remote Sensing*, v. 15, n. 20, p. 4924, 2023.
- [11] Jacob, R. W.; Hermance, J. F. **Precision GPR measurements: assessing and compensating for instrument drift**. In: *Proceedings of the 10th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR 2004)*. Delft, The Netherlands, 21–24 June 2004, p. 159–162.
- [12] Carrive, P.; Saintenoy, A.; Léger, E.; Arcone, S.; Sailhac, P. **Exploiting Ground-Penetrating Radar Signal Enhancements by Water-Saturated Bulb Surrounding Defective Waterpipes for Leak Detection**. *Geosciences*, v. 12, n. 10, p. 368, 2022. DOI: 10.3390/geosciences12100368.
- [13] Rangole, D. et al. (2024). **A Comprehensive Review of Ground Penetrating Radar Techniques, Applications and Future Directions**. Research Publish. Disponível em: <https://www.researchpublish.com/papers/a-comprehensive-review-of-ground-penetrating-radar-techniques-applications-and-future-directions>.
- [14] ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16210: **Geofísica aplicada à investigação geotécnica e ambiental – Procedimento**. Rio de Janeiro, 2022.
- [15] Reynolds, J. M. **An introduction to applied and environmental geophysics**. 2^a ed. Nova York: John Wiley & Sons, 2011. 712p.
- [16] Zeng, X., & McMechan, G. A. (1997). GPR characterization of buried tanks and pipes. *Geophysics*, 62(3), 797-806
- [17] *Remote Sens.* 2023, 15, 4019 Processing GPR Surveys in Civil Engineering to Locate Buried Structures in Highly Conductive Subsoils Mendoza et al.